

BUXORO SHAROITIDA SALVIA HISPANICA L. (CHIA) O'SIMLIGINING URUG'I VA VEGETATIV MASSASINING BIOKIMYOVIY TARKIBINI BAHOLASH

YARKULOVA ZULAYXO

q.x.f.f.d. (PhD), dotsent, Buxoro davlat universiteti

TO'LAYEVA SHAHNOZA

magistr, Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi Buxoro viloyati sharoitida chia o'simligini (*Salvia hispanica* L.) introduksiya qilish imkoniyatlarini baholash, shuningdek uning urug'lari va yashil massasining biokimyoviy tarkibini o'rganishdan iborat. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida agrobiologik hamda kimyoviy-analitik usullar asosida olib borildi. Urug'lar va yashil massada oqsil, yog', kletchatka, shakarlar hamda mineral elementlar miqdori aniqlandi. Aniqlanishicha, chia urug'lari tarkibida 16,6 % gacha oqsil, 31,2 % yog' va 32–34 % oziqaviy tolalar mavjud. Yashil massa tarkibida esa oqsilning yuqori miqdori (17–18 %), kletchatka (21–22 %), shuningdek kalsiy va fosfor elementlarining ko'pligi qayd etildi. O'simlikning hududning tuproq-iqlim sharoitlariga yaxshi moslashgani kuzatildi. Chia (*Salvia hispanica* L.) Buxoro viloyati qishloq xo'jaligi uchun biologik qiymati yuqori bo'lgan funksional oziq-ovqat mahsulotlari va yem-xashak manbai sifatida istiqbolli ekin hisoblanadi.

Kalit so'zlar: chia, introduksiya, superfood, urug'lar, yashil massa, Buxoro iqlimi.

ASSESSMENT OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF SEEDS AND VEGETATIVE BIOMASS OF SALVIA HISPANICA L. (CHIA) IN THE CONDITIONS OF BUKHARA

Abstract. Assessment of the possibilities for introducing chia (*Salvia hispanica* L.) in the bukhara region and investigation of the biochemical composition of its seeds and green mass. This study aimed to evaluate the potential for introducing chia (*Salvia hispanica* L.) in the Bukhara region and to investigate the biochemical composition of its seeds and green mass. Research was conducted under field and laboratory conditions using agrobiological and chemical-analytical methods. The content of protein, oil, fiber, sugar, and mineral elements was determined in both seeds and green mass. Chia seeds were found to contain up to 16.6% protein, 31.2% oil, and 32–34% dietary fiber. The green mass showed high levels of protein (17–18%), fiber (21–22%), calcium, and phosphorus. The plant demonstrated good adaptability to the soil and climatic conditions of the Bukhara region. Chia (*Salvia hispanica* L.) is considered a promising crop for Bukhara agriculture, serving as a source of functional food and high-biological-value fodder.

Keywords: chia, introduction, superfood, seeds, green mass, Bukhara climate

Kirish. So'nggi yillarda butun dunyoda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, oqilona ovqatlanish hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda. Ayniqsa, biologik faol moddalarga boy va yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan o'simlik xomashyosiga qiziqish kuchaymoqda. Shu nuqtayi nazardan, chia o'simligi (*Salvia hispanica* L.) zamonaviy oziq-ovqat sanoatida "superfood" sifatida alohida e'tiborni jalb etmoqda [1, 2].

Chia — yalpizdoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib, uning vatani Markaziy va Janubiy Meksika hududlari hisoblanadi. Qadimgi mayya, inka va astek sivilizatsiyalarida chia urug'lari nafaqat oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki energiya manbai, savdo birligi hamda diniy marosimlarning muhim atributi sifatida ham keng qo'llanilgan [3]. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, chia urug'ining bir osh qoshiq miqdori insonni bir sutka davomida yuqori jismoniy faollik bilan ta'minlay olgan [4].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar chia urug'larining yuqori biokimyoviy qiymatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, ular oqsil, oziqaviy tolalar, ko'p to'yinmagan yog' kislotalari (ayniqsa omega-3), vitaminlar hamda mineral moddalarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi [5, 6].

United States Department of Agriculture (USDA) ma'lumotlariga ko'ra, 100 g chia urug'i tarkibida 34 g oziqaviy tolalar, taxminan 30 % yog' va 16 % oqsil mavjud bo'lib, bu ko'rsatkichlar ularni ko'plab don va dukkakli ekinlarga nisbatan ancha ustun qiladi [7].

Bundan tashqari, chia urug'lari yuqori antioksidant faollikka ega bo'lib, organizmni erkin radikallardan himoyalashga yordam beradi hamda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, modda almashinuvi buzilishlari va ovqat hazm qilish organlari kasalliklarining oldini olishda muhim rol o'ynaydi [8, 9]. 2009 yilda European Union tomonidan chia urug'lari yangi oziq-ovqat ingrediенти sifatida rasman tan olingan [10]. Shunga qaramay, O'zbekiston sharoitida, xususan Buxoro viloyati hududida chia ekinini yetishtirish masalalari hozirgi kungacha yetarli darajada o'rganilmagan.

Tadqiqot obyektlari va usullari. Tadqiqot ishlari 2023–2025 yillarda Buxoro viloyati qishloq xo'jaligi tajriba uchastkalarida olib borildi. Tajriba maydonlari tuproqlari o'rtacha mexanik tarkibli, sho'rlanish darajasi past bo'lgan bo'z tuproqlardan iborat bo'lib, sug'oriladigan dehqonchilik sharoitlariga mansubdir. Hudud iqlimi keskin kontinental bo'lib, yoz oylarida havo harorati +38...+42 °C gacha yetadi, vegetatsiya davrida yog'ingarchilik miqdori esa cheklangan.

Tadqiqot obyekti sifatida chia o'simligining (*Salvia hispanica* L.) introduksiya qilingan urug' namunalari tanlab olindi. Urug'lar dastlab laboratoriya sharoitida unuvchanlik va unish energiyasi ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi. Mazkur ko'rsatkichlar United States Department of Agriculture (USDA) tavsiyalari hamda xalqaro oziq-ovqat ma'lumotlar bazalari asosida aniqlanildi.

Dala tajribalari sabzavot va introduksiya qilinadigan ekinlar uchun tavsiya etilgan uslubiyotlar asosida tashkil etildi [13]. Ekish sxemasi: qator oralig'i — 60 sm, o'simliklar orasidagi masofa — 30 sm. Tajribaning har bir varianti uch marta takrorlanishda joylashtirildi. Tajriba paykallarining maydoni 15–20 m² ni tashkil etdi.

O'simliklarni parvarishlash agrotexnik tadbirlarga muvofiq amalga oshirildi: qator oralari yumshatildi, begona o'tlarga qarshi mexanik kurash olib borildi hamda vegetatsiya davomida tomchilatib sug'orish qo'llanildi. O'simliklar ustidan fenologik kuzatuvlar muntazam ravishda, nihollar paydo bo'lishidan boshlab to to'liq pishish bosqichigacha olib borildi.

Urug'lar va yashil massa tarkibidagi oziq moddalarning miqdori xalqaro ilmiy tadqiqotlarda keltirilgan chia o'simligining biokimyoviy ko'rsatkichlari bilan solishtirildi. Olingan natijalarga statistik ishlov berish B. A. Dospexov uslubiyati asosida bajarildi, natijalar o'rtacha qiymatlar va ishonchlilik darajasi ko'rinishida ifodalandi. Olingan ma'lumotlarning ishonchligi tajribalarning takroriyliigi, standart usullarning qo'llanilishi hamda ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bilan solishtirish orqali ta'minlandi.

Natijalarni muhokama qilish. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, chia o'simligi (*Salvia hispanica* L.) Buxoro viloyatining tuproq-iqlim sharoitlarida muvaffaqiyatli o'sib-rivojlanadi hamda yuqori biologik va oziqaviy qiymatga ega.

Vegetatsiya davrida o'simliklar barqaror rivojlandi va yuqori harorat hamda nisbatan past namlik sharoitlariga moslashdi, bu esa chia o'simligining qurg'oqchilikka chidamliligini tasdiqlaydi.

Laboratoriya tahlillari natijalariga ko'ra, chia urug'larida oqsil miqdori 15,8–16,6 % ni, yog' miqdori esa taxminan 29,5–31,2 % ni tashkil etdi. Olingan ma'lumotlar Norlaily va hammualliflar [2], shuningdek Ding va hammualliflar [6] tomonidan keltirilgan natijalar bilan mos keladi. Ayniqsa, urug'lar tarkibida omega-3 yog' kislotalarining yuqori ulushi qayd etildi, bu esa chia urug'larini yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda muhim funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Oziqaviy tolalar (kletchatka) miqdori 32–34 % ni tashkil etdi, bu ko'rsatkich boshqa don va dukkakli ekinlarga nisbatan ancha yuqoridir. Mazkur holat chia urug'larining ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini yaxshilashdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, urug'larning unib chiqish davrida shakarlar miqdori 17–25 % oralig'ida bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich **Sibir** sharoitida o'tkazilgan Chernov va Kazydub

tadqiqotlari natijalariga yaqin bo'lib, bu chia o'simligining turli ekologik sharoitlarda ham yuqori energetik qiymatini saqlab qolishini ko'rsatadi.

Buxoro viloyati sharoitida yuqori insolyatsiya va havo haroratining mavjudligi, ehtimol, shakarlar sintezining jadallashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bu esa chia nihollaridan funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Chia o'simligining yashil biomassasi tarkibida xom protein miqdori 17–18 %, kletchatka — 21–22 %, yog' — 4–5 % ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar G'arbiy Sibir sharoitida Chernov va hammualliflar tomonidan olingan natijalar bilan mos keladi.

Shuningdek, mineral elementlarning yetarli darajada to'planishi aniqlanib, xususan, kalsiy miqdori 0,34–0,36 %, fosfor miqdori esa 0,43–0,46 % ni tashkil etdi. Bu holat chia o'simligining yashil massasini chorvachilik uchun yuqori biologik qiymatga ega ozuqa sifatida baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, rux (3,5–4,0 mg/kg) mavjudligi aniqlanib, bu chia o'simligini mikroelementlarga boy xomashyo sifatida tavsiflaydi hamda uning farmatsevtika va parhez bop mahsulotlar ishlab chiqarishdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Xulosalar. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida chia o'simligi (*Salvia hispanica* L.) Buxoro viloyatining tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirish uchun istiqbolli ekin ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqotlar jarayonida o'simlikning yuqori harorat va nisbatan past namlik sharoitlariga yuqori darajada moslashuvchanligi, shuningdek vegetatsiya davri davomida barqaror o'sib-rivojlanishi aniqlanib, bu mazkur ekinning qurg'oqchilikka chidamli ekanligini tasdiqlaydi. Kelgusida dolzarb ilmiy-amaliy vazifalar qatoriga mahalliy iqlim sharoitlariga moslashgan, yuqori hosildorlik va oziqaviy qiymatga ega chia navlarini yaratish, urug'chilik bazasini shakllantirish hamda suv resurslaridan oqilona foydalanishga asoslangan texnologiyalarni joriy etish kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kabanova Yu.V. et al. Development of instant porridge using chia seeds (*Salvia hispanica* L.). *Scientific Journal of ITMO*, 2016, №3, pp. 3–11.
2. Norlaily M.A. et al. The promising future of chia (*Salvia hispanica* L.). *JBB*, 2012, pp. 3–9.
3. Ayerza R., Coates W. *Chia: Rediscovering a Forgotten Crop of the Aztecs*. Buenos Aires, 2006.
4. Prasol I.Yu. et al. Sensory analysis of food with chia seeds. *Scientific Bulletin*, 2017, №80, pp. 83–87.
5. Valdivia-Lopez M.A., Tecante A. Chia (*Salvia hispanica*): Nutritional and functional properties. *AFNR*, 2015, pp. 53–75.
6. Ding Y. et al. Nutritional composition of chia seed. *JFDA*, 2018, 26, pp. 124–134.
7. USDA National Nutrient Database, Chia seeds composition, Release 24, 2011.
8. Luna-Pizarro P. et al. Functional bread with chia flour. *JFST*, 2015, 52(7), pp. 4475–4482.
9. Diwakar G. Inhibitory effect of chia extracts on melanin production. *Fitoterapia*, 2014, pp. 71–164.